

Las mariposas diurnas del Parc Natural de la Serra de Mariola

Les papallones diürnes del Parc Natural de la Serra de Mariola

VNIVERSITAT
DE VALÈNCIA

525
anys
1499 - 2024

ICBiBE

Institut Universitari Cavanilles
de Biodiversitat i Biologia Evolutiva

GENERALITAT
VALENCIANA

parc natural
de la serra
de mariola

Il·lustració: *Iphiclides feisthamelii* a la Cava Gran d'Agres i el Montcabrer al fons (Marta Monfort Calatayud)

Fotografia de portada: *Iphiclides feisthamelii* sobre *Rosmarinus officinalis* (Saúl Bernat Ponce)

Las mariposas diurnas del Parc Natural de la Serra de Mariola
Les papallones diürnes del Parc Natural de la Serra de Mariola

Alcoi, 2024

Autoria i drets: Saúl Bernat Ponce, Jose Vicente Pérez Santa Rita

Textos: Saúl Bernat Ponce, Jose Vicente Pérez Santa Rita

Fotografies i drets: Saúl Bernat Ponce, Jose Vicente Pérez Santa Rita, Sergio Montagud, Jacint Cerdà, Julio Estela

Il·lustracions i drets: Marta Monfort Calatayud

Programa de Doctorat en Biodiversitat i Biologia Evolutiva-Universitat de València

VNIVERSITAT
DE VALÈNCIA

525
anys
1499 - 2024

ICBiBE

Institut Universitari Cavanilles
de Biodiversitat i Biologia Evolutiva

GENERALITAT
VALENCIANA

parc natural
de la serra
de mariola

¿Qué es una mariposa?

Las mariposas son insectos que pertenecen al orden Lepidoptera (del griego "lepis", escama, y "pteron", ala), donde también encontramos a las polillas. Las mariposas diurnas se caracterizan por tener antenas en forma de maza, alas coloridas y un aparato bucal lamedor-chupador (espiritrompa), el cual permite libar el néctar de las flores. Tienen metamorfosis completa, es decir, pasan por los estadios de huevo, oruga, crisálida y adulto. Como el resto de insectos, el cuerpo está dividido en cabeza, tórax y abdomen. Una de las principales características de las mariposas es la gran diversidad cromática de sus alas, cuya superficie está repleta de pequeñas escamas que las hacen muy coloridas, con gran variedad de diseños y reflejos iridiscentes. La anatomía básica de las mariposas diurnas se puede observar en la figura del final de la página.

¿Cuál es su función?

Las mariposas diurnas desempeñan un papel crucial como polinizadoras. Cuando estos insectos se alimentan del néctar de las flores, usando su espiritrompa, el polen queda adherido a su cuerpo. A medida que visitan diferentes flores, transfieren el polen de una a otra, facilitando así la polinización, un proceso esencial para la reproducción de las plantas.

Además, las mariposas son clave para el correcto funcionamiento de los ecosistemas, especialmente como su función polinizadora, pero también forman parte de la dieta de muchos animales. Por otra parte, son un buen bioindicador de salud de los ecosistemas. Sin embargo, en los últimos años, se está percibiendo un acusado descenso de las poblaciones de mariposas en todo el mundo, y nuestros parques naturales no son una excepción. Por todo ello, es importante conservar estos animales, ya que tienen un gran valor ecosistémico, ecológico, estético, educativo y cultural. Algunos de los principales motivos de su declive son: el cambio climático, la alteración del hábitat, la contaminación agroquímica y la matorralización por la ausencia de ganado en el campo. Finalmente, es muy importante mostrar la importancia que las mariposas tienen para nuestros parques y enseñar a todas las generaciones los aspectos clave para conservarlas.

Què és una papallona?

Les papallones són insectes que pertanyen a l'orde Lepidoptera (del grec "lepis", escata, i "pteron", ala), on també trobem a les arnes. Les papallones diürnes es caracteritzen per tindre antenes en forma de maça, ales acolorides i un aparell bucal llepador-xuclador (espiritrompa), el qual permet xuclar el nèctar de les flors. Tenen metamorfosi completa, és a dir, passen pels estadis d'ou, eruga, crisàlide i adult. Com la resta d'insectes, el cos està dividit en cap, tòrax i abdomen. Una de les principals característiques de les papallones es la gran diversitat cromàtica de les ales, les quals estan repletes de xicotetes escates que les fan molt acolorides, amb gran varietat de dissenys i reflexos iridescents. L'anatomia bàsica de les papallones diürnes es pot observar en la figura del final de la pàgina.

Quina és la seua funció?

Les papallones diürnes exercixen un paper crucial com a polinitzadores. Quan estos insectes s'alimenten del nèctar de les flors, usant la seua espiritrompa, el pol·len queda adherit al seu cos. A mesura que visiten diferents flors, transferixen el pol·len de l'una a l'altra, facilitant així la pol·linització, un procés essencial per a la reproducció de les plantes.

A més, les papallones són clau per al correcte funcionament dels ecosistemes, especialment com la seua funció pol·linitzadora, però també formen part de la dieta de molts animals. D'altra banda, són un bon bioindicador de salut dels ecosistemes. No obstant això, en els últims anys, s'està percebent un acusat descens de les poblacions de papallones a tot el món, i els nostres parcs naturals no són una excepció. Per tot això, és important conservar aquests animals, ja que tenen un gran valor ecosistèmic, ecològic, estètic, educatiu i cultural. Alguns dels principals motius del seu declivi són: el canvi climàtic, l'alteració de l'hàbitat, la contaminació agroquímica i l'increment del matoll per l'absència de bestiar en el camp. Finalment, és molt important mostrar la importància que les papallones tenen per als nostres parcs i ensenyar a totes les generacions els aspectes clau per a conservar-les.

Anatomía básica de una mariposa diurna/Anatomia bàsica d'una papallona diürna

Mapa PN Serra de Mariola

La **serra de Mariola (España, Comunidad Valenciana)** posee una gran diversidad de ambientes, entre ellos, lechos fluviales, ramblas mediterráneas, alta montaña, abruptos barrancos, tierras de cultivo y lugares urbanizados. Esto la convierte en un buen lugar para la observación de mariposas.

La **serra de Mariola (Espanya, Comunitat Valenciana)** posseïx una gran diversitat d'ambients, entre ells, llits fluvials, rambles mediterrànies, alta muntanya, abruptes barrancs, terres de cultiu i llocs urbanitzats. Això la converteix en un bon lloc per a l'observació de papallones.

Diversidad: ¿Cuántas hay?

En la Península Ibérica, hay un total de 233 especies de mariposas diurnas, de las cuales, **84** se han citado en el Parc Natural de la Serra de Mariola, lo que constituye casi el **36%** del total, un número relativamente alto para un espacio que no alcanza las 20.000 hectáreas.

Las distintas familias de mariposas diurnas que podemos encontrar en el Parc Natural de la Serra de Mariola son 5:

- Papilionidae (3 especies)
- Pieridae (17 especies)
- Nymphalidae (29 especies)
- Lycaenidae (24 especies)
- Hesperiidae (11 especies)

¿Cómo usar esta guía?

Se presentan fotografías realizadas en el campo, donde las especies se agrupan por estaciones del año (parte inferior de la página). Además, dentro de cada estación, se separan por la familia taxonómica a la que pertenecen (margen derecho). Por tanto, se pueden encontrar las especies más comunes de observar por familia en cada estación. Hay que destacar que en invierno y otoño, el número de especies de mariposas observables disminuye a consecuencia de la bajada de las temperaturas y las lluvias, no obstante, es posible ver alguna de ellas en los días calurosos.

Nota: algunas especies son comunes en varias estaciones, pero solo se ha incluido en una de ellas para evitar repeticiones. Se sugiere consultar la fenología aproximada.

Cada especie presenta su nombre científico, nombre en castellano y valenciano. Cada una incluye la fenología con los meses más probables de observación. Se incorpora la figura de una mariposa de color a la izquierda del nombre según la rareza y facilidad de observación de la especie, permitiendo así saber si está ante una especie común o no.

Diversitat: Quantes hi ha?

A la Península Ibèrica, hi ha un total de 233 espècies de papallones diürnes, de les quals, **84** s'han citat al Parc Natural de la Serra de Mariola, la qual cosa constituïx quasi el **36%** del total, una xifra relativament alta per a un espai que no aconsegueix les 20.000 hectàrees.

Les diferents famílies de papallones diürnes que podem trobar al Parc Natural de la Serra de Mariola són 5:

- Papilionidae (3 espècies)
- Pieridae (17 espècies)
- Nymphalidae (29 espècies)
- Lycaenidae (24 espècies)
- Hesperiidae (11 espècies)

Com usar aquesta guia?

Es presenten fotografies realitzades en el camp, on les espècies s'agrupen per estacions de l'any (part inferior de la pàgina). A més, dins de cada estació, es separen per la família taxonòmica a la qual pertanyen (marge dret). Per tant, es poden trobar les espècies més comunes d'observar per família en cada estació. Cal destacar que a l'hivern i tardor, el nombre d'espècies de papallones observables disminueix a conseqüència de la baixada de les temperatures i les pluges, no obstant això, és possible veure alguna d'elles en els dies calorosos.

Nota: algunes espècies són comunes en diverses estacions, però només s'ha inclòs en una d'elles per a evitar repeticions. Es suggereix consultar la fenologia aproximada.

Cada espècie presenta el seu nom científic, nom en castellà i valencià. Cadascuna inclou la fenologia amb els mesos més probables d'observació. S'incorpora la figura d'una papallona de color a l'esquerra del nom segons la raresa i facilitat d'observació de l'espècie, permetent així saber si està davant una espècie comuna o no.

Tomares ballus
Cardenillo/Coure verdet
[G] [F] [M] [A] [M] [J] [J] [A] [S] [O] [N] [D]

Callophrys rubi
Cejiblanca/Verdeta d'ul'branc
[G] [F] [M] [A] [M] [J] [J] [A] [S] [O] [N] [D]

Glaucopteryx alexis
Alexis/Turquesa europea
[G] [F] [M] [A] [M] [J] [J] [A] [S] [O] [N] [D]

Glaucopteryx melanops
Melanops/Turquesa mediterrània
[G] [F] [M] [A] [M] [J] [J] [A] [S] [O] [N] [D]

Polyommatus icarus/celina
Ícaro/Blaveta comuna
[G] [F] [M] [A] [M] [J] [J] [A] [S] [O] [N] [D]

Pseudophilotes panoptes
Abencerraje del tomillo/Blaveta de la farigola
[G] [F] [M] [A] [M] [J] [J] [A] [S] [O] [N] [D]

PRIMAVERA

Mariposa/Papallona

Nombre científico y común
Nom científic i comú

Rareza/Raressa

Fenología (mes de observación)
Fenologia (mes d'observació)

Familia/Família

Estación/Estació

Común/Comú

Poco común/Poc comú

Rara/Rara

Primavera

Verano/Estiu

Otoño/Tardor

Invierno/Hivern

 Iphiclides feisthamelii
Chupaleches/Reina zebrada

G F M A M J J A S O N D

 Zerynthia rumina
Arlequín/Arlequí

G F M A M J J A S O N D

 Gonepteryx cleopatra
Cleopatra/Cleòpatra

G F M A M J J A S O N D

 Gonepteryx rhamni
Limonera/Llimonera

G F M A M J J A S O N D

 Anthocaris euphenoides
Aurora amarilla/Aurora groga

G F M A M J J A S O N D

 Anthocaris cardamines
Aurora blanca/Aurora

G F M A M J J A S O N D

 Aporia crataegi

Blanca del majuelo/Blanca de l'arc

G F M A M J J A S O N D

 Colias alfacariensis

Colias pàlida/Safranera pàl·lida

G F M A M J J A S O N D

 Euchloe tagis

Blanquiverdosa menor/Marbrada de ponent

G F M A M J J A S O N D

 Euchloe crameri

Blanquiverdosa comùn/Marbrada comuna

G F M A M J J A S O N D

 Pieris mannii

Blanca de Mann/Blanqueta de la mitja lluna

G F M A M J J A S O N D

 Zegris eupheme

Zegris/Aurora dels guarets

G F M A M J J A S O N D

 Tomares ballus
Cardenillo/Coure verdet

G F M A M J J A S O N D

 Callophrys rubi
Cejiblanca/Verdeta d'ull blanc

G F M A M J J A S O N D

 Glaucopsyche alexis
Alexis/Turquesa europea

G F M A M J J A S O N D

 Glaucopsyche melanops
Melanops/Turquesa mediterrània

G F M A M J J A S O N D

 Polyommatus icarus/celina
Ícaro/Blaveta comuna

G F M A M J J A S O N D

 Pseudophilotes panoptes
Abencerraje del tomillo/Blaveta de la farigola

G F M A M J J A S O N D

 Cupido osiris

Duende mayor/Cupido blau

G F M A M J J A S O N D

 Lycaena alciphron

Manto púrpura/Coure tornassol

G F M A M J J A S O N D

 Polyommatus nivescens

Niña nacarada/Blaveta nívia

G F M A M J J A S O N D

 Satyrrium spini

Rabicorta de mancha azul/Marroneta de taca blava

G F M A M J J A S O N D

 Euphydryas desfontainii

Ondas blancas/Brocat de la cefalària

G F M A M J J A S O N D

 Libythea celtis

Mariposa del alméz/Papallona del llidoner

G F M A M J J A S O N D

 Pyronia bathseba

Lobito de la banda blanca/Saltabardisses cintada

G F M **A** **M** J J A S O N D

 Pyronia cecilia

Lobito listado/Saltabardisses de soleil

G F M **A** **M** J J A S O N D

 Melanargia occitanica

Medioluto herrumbrosa/Escac ferruginós

G F M **A** **M** J J A S O N D

 Melanargia ines

Medioluto inés/Escac de ponent

G F M **A** **M** J J A S O N D

 Melitaea phoebe

Doncella mayor/Damer de la centàurea

G F M **A** **M** J J A S O N D

 Melitaea deione

Doncella deione/Damer dels conillets

G F M **A** **M** J J A S O N D

 Carcharodus alceae

Piquitos de las malvas/Capgrós comú

G F M A M J J A S O N D

Los **hespéridos** pueden ser confundidos fácilmente con polillas, tanto por su aspecto como por su vuelo. Sin embargo, se diferencian con facilidad por sus antenas. Las de los hespéridos y las mariposas diurnas tienen forma de maza.

Els **hespèrids** es confonen fàcilment amb les arnes, tant pel seu aspecte com pel seu vol. No obstant això, es diferencien amb facilitat per les seues antenes. Les dels hespèrids i les papallones diürnes tenen forma de maça.

Hesperiidae
Antenas forma de maza
Antenas forma de maça

Polilla/Arna
Antenas filiformes
Antenas filiformes

 Pyrgus serratulae

Ajedrezada verdosa/Merlet olivaci

G F M A M J J A S O N D

 Erynnis tages

Cervantes/Fúria

G F M A M J J A S O N D

 Thymelicus sylvestris

Dorada puntas claras/Daurat de punta taronja

G F M A M J J A S O N D

 Thymelicus acteon

Dorada oscura/Daurat fosc

G F M A M J J A S O N D

 Papilio machaon
Macaón/Papallona reina

G F M A M J J A S O N D

 Papilio machaon
Oruga/Eruga *Papilio machaon*

G F M A M J J A S O N D

 Pieris napi

Blanca verdinervada/Blanqueta perfumada

G F M A M J J A S O N D

 Leptidea sinapis

Esbelta común/Angelet comú

G F M A M J J A S O N D

 Celastrina argiolus
Náyade/Blaveta de l'heura

G F M A M J J A S O N D

 Cupido minimus
Duende menor/Cupido menut

G F M A M J J A S O N D

 Favonius quercus
Nazarena/Morada

G F M A M J J A S O N D

 Satyrium esculi

Rabicorta de la coscoja/Marroneta de l'alzina

G F M A M J J A S O N D

 Lysandra albicans

Niña albina/Xiqueta albina

G F M A M J J A S O N D

 Lysandra bellargus

Niña celeste/Blaveta lluent

G F M A M J J A S O N D

 Polyommatus escheri

Niña escher/Blaveta de l'astràgal

G F M A M J J A S O N D

 Polyommatus thersites

Niña terstes/Blaveta de la trepadella

G F M A M J J A S O N D

 Lycaena phlaeas

Manto común/Coure comú

G F M A M J J A S O N D

 Plebejus argus

Esmaltada espinosa/Blavet argiu

G F M A M J J A S O N D

 Argynnis pandora

Nacarada pandora/Pandora

G F M A M J J A S O N D

 Fabriciana adippe

Nacarada adipe/Argentada de punts vermells

G F M A M J J A S O N D

 Issoria lathonia

Espejitos/Mirallets

G F M A M J J A S O N D

 Satyrus actaea

Sátiro negro/Sàtir petit

G F M A M J J A S O N D

 Hipparchia semele
Sátiro rubio/Faune lleonat

G F M A M J J A S O N D

 Hipparchia alcyone
Sátiro de Hermione/Faune petit

G F M A M J J A S O N D

 Hipparchia statilinus
Sátiro gris/Faune bru

G F M A M J J A S O N D

 Hipparchia fidia
Sátiro rayado/Faune de zigi-zaga

G F M A M J J A S O N D

 Melanargia lachesis
Medioluto ibérica/Escac ibèric

G F M A M J J A S O N D

 Coenonympha dorus
Ocelada dorus/Leonada de garriga

G F M A M J J A S O N D

 Melitaea didyma

Doncella didima/Damer roig

G F M A M J J A S O N D

 Pyronia tithonus

Lobito jaspeado/Saltabardisses europea

G F M A M J J A S O N D

 Nymphalis polychloros

Olmera/Nimfa dorment

G F M A M J J A S O N D

 Polygonia c-album

C-blanca/Papallona de la c blanca

G F M A M J J A S O N D

 Hesperia comma

Dorada de machas blancas/Dard de taques blanques

G F M A M J J A S O N D

 Ochlodes sylvanus

Dorada difusa/Dard ros

G F M A M J J A S O N D

 Muschampia proto
Proto/Fals merlet

G F M A M J J A S O N D

Los **hespéridos**, **licénidos** y **piéridos** suelen libar el agua de charcos para obtener sales minerales. Dado este comportamiento, se suelen agrupar cerca de zonas encharcadas, llegando a haber decenas de mariposas juntas.

Els **hespèrids**, **licènids** i **pièrids** solen libar l'aigua de tolls per a obtindre sals minerals. Donat aquest comportament, es solen agrupar prop de les zones entollades, arribant a haver-hi desenes de papallones juntes.

 Pyrgus malvoides
Ajedrezada menor/Merlet comú

G F M A M J J A S O N D

 Spialia sertorius
Sertorio/Muri de la pimpinella

G F M A M J J A S O N D

Agrupaciones/Agrupacions

Hespéridos,
Licénidos y Piéridos

Hespèrids, Licènids
i Pièrids

Hespéridos

Hespèrids

 Pyrgus onopordi
Ajedrezada yunque/Merlet dels erms

G F M A M J J A S O N D

 Aricia cramera

Morena común/Moreneta meridional

G F M A M J J A S O N D

Cacyreus marshalli es una especie invasora perfectamente aclimatada que ataca a diferentes especies del geranio. Esta especie es muy común en zonas urbanas.

Cacyreus marshalli és una espècie invasora perfectament aclimatada que ataca a diferents espècies del gerani. És comuna a àrees urbanes.

 Cacyreus marshalli

Taladro del geranio/Barrenadora del gerani

G F M A M J J A S O N D

 Leptotes pirithous

Estriada gris/Blaveta estriada

G F M A M J J A S O N D

 Lampides boeticus

Estriada canela/Blaveta dels peçols

G F M A M J J A S O N D

 Charaxes jasius

Cuatro colas/Papallona de l'arboç

G F M A M J J A S O N D

 Lasiommata maera
Pedregosa/Margenera gran

G F M A M J J A S O N D

 Lasiommata megera
Saltacercas/Margenera comuna

G F M A M J J A S O N D

 Maniola jurtina
Loba/Bruna de prat

G F M A M J J A S O N D

 Colotis evagore
Alcaparrera/Blanqueta de la taperera

G F M A M J J A S O N D

 Pontia daplidice
Blanquiverdosa/Pòntia comuna

G F M A M J J A S O N D

 Pieris brassicae
Blanca de la col/Blanca de la col

E F M A M J J A S O N D

 Vanessa cardui

Cardera/Migradora dels cards

G	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 Vanessa atalanta

Atalanta/Atalanta

G	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 Pararge aegeria

Ondulada/Bruna de bosc

G	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 Pieris rapae

Blanquita de la col/Blanqueta de la col

G	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 Colias croceus

Colias común/Safranera de l'alfals

G	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Pieris rapae

Banc de Dades de Biodiversitat (BDB-GVA)

En el Banc de Dades de Biodiversitat de la Comunitat Valenciana (BDB-CV) (<https://bdb.gva.es/es/>) se pueden consultar las fichas de las distintas especies de mariposas diurnas. Cada ficha contiene una pequeña descripción de la especie, su biología, distribución, hábitat y situación de conservación. Además, se pueden consultar las distintas citas de la especie, los mapas de distribución y fotos.

En el Banc de Dades de Biodiversitat de la Comunitat Valenciana (BDB-CV) (<https://bdb.gva.es/es/>) es poden consultar les fitxes de les diferents espècies de papallones diürnes. Cada fitxa conté una xicoteta descripció de l'espècie, la seua biologia, distribució, hàbitat i situació de conservació. A més, es poden consultar les diferents cites de l'espècie, els mapes de distribució i fotos.

Para aquellos con mayor interés en las mariposas diurnas, consultar la bibliografía especializada: MONTAGUD, S & GARCÍA-ALAMÁ, J.A. 2010. Mariposas diurnas de la Comunitat Valenciana (Papilionoidea & Hesperioidea). Colección Biodiversidad, 17. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, Generalitat Valenciana. Valencia. 472 páginas.

Per a aquells amb major interès en les papallones diürnes, consultar la bibliografia especialitzada: MONTAGUD, S & GARCÍA-ALAMÁ, J.A. 2010. Mariposas diurnas de la Comunitat Valenciana (Papilionoidea & Hesperioidea). Colección Biodiversidad, 17. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, Generalitat Valenciana. Valencia. 472 pàgines.

Uso del "Buscador" y ficha de una especie/Ús del "Cercador" i fitxa d'una espècie

Papilio machaon 1X1

■ Citas recientes 2001-Actualidad
 ■ Citas 1980 - 2000
 ■ Citas Históricas

Euphydryas desfontainii 1X1

■ Citas recientes 2001-Actualidad
 ■ Citas 1980 - 2000
 ■ Citas Históricas

Aporia crataegi 1X1

■ Citas recientes 2001-Actualidad
 ■ Citas 1980 - 2000
 ■ Citas Históricas

Distribución de 3 especies de mariposas en el BDB/Distribució de 3 espècies de papallones al BDB

Lista de especies y autoría de fotografías

Llista d'espècies i autoria de fotografies

1-*Anthocharis cardamines*
2-*Anthocharis euphenoides*
3-*Aporia crataegi*
4-*Argynnis pandora*
5-*Aricia cramera*
6-*Cacyreus marshalli*
7-*Callophrys rubi*
8-*Carcharodus alceae*
9-*Celastrina argiolus*
10-*Charaxes jasius*
11-*Coenonympha dorus*
12-*Colias alfacariensis*
13-*Colias crocea*
14-*Colotis evagore*
15-*Cupido minimus*
16-*Cupido osiris*
17-*Erynnis tages*
18-*Euchloe tagis*
19-*Euchloe crameri*
20-*Euphydryas desfontainii*
21-*Argynnis adippe*
22-*Favonius quercus*
23-*Glaucopsyche alexis*
24-*Glaucopsyche melanops*
25-*Gonepteryx rhamni*
26-*Gonepteryx cleopatra*
27-*Hesperia comma*
28-*Hipparchia semele*
29-*Hipparchia statilinus*
30-*Hipparchia alcyone*
31-*Hipparchia fidia*
32-*Iphiclides feisthamelii*
33-*Issoria lathonia*
34-*Lampides boeticus*
35-*Lasiommata megera*
36-*Lasiommata maera*
37-*Leptidea sinapis*
38-*Leptotes pirithous*
39-*Libythea celtis*
40-*Lycaena phlaeas*
41-*Lycaena alciphron*
42-*Lysandra albicans*
43-*Lysandra bellargus*
44-*Maniola jurtina*
45-*Melanargia lachesis*
46-*Melanargia occitanica*
47-*Melanargia ines*
48-*Melitaea didyma*
49-*Melitaea phoebe*
50-*Melitaea deione*

51-*Muschampia proto*
52-*Nymphalis polychloros*
53-*Ochlodes sylvanus*
54-*Papilio machaon*
55-*Pararge aegeria*
56-*Pieris mannii*
57-*Pieris brassicae*
58-*Pieris rapae*
59-*Pieris napi*
60-*Plebejus argus*
61-*Polygonia c-album*
62-*Polyommatus icarus/celina*
63-*Polyommatus escheri*
64-*Polyommatus thersites*
65-*Polyommatus nivescens*
66-*Pontia daplidice*
67-*Pseudophilotes panoptes*
68-*Pyrgus malvoides*
69-*Pyrgus serratulae*
70-*Pyrgus onopordi*
71-*Pyronia cecilia*
72-*Pyronia bathseba*
73-*Pyronia tithonus*
74-*Satyrium spini*
75-*Satyrium esculi*
76-*Satyrus actaea*
77-*Spialia sertorius*
78-*Thymelicus acteon*
79-*Thymelicus sylvestris*
80-*Tomares ballus*
81-*Vanessa cardui*
82-*Vanessa atalanta*
83-*Zegris eupheme*
84-*Zerynthia rumina*

Autores y derechos fotografías/Autors i drets fotografies

Todas las fotografías de SBP excepto/Totes les fotografies de SBP excepte:

-SM: 12, 16, 20, 22, 41, 46, 48, 52, 55, 56, 65, 68, 69, 70, 78, 79, 83.

-JVPSR: 51, 73, 84.

-JC: 1, 47.

-JE: 18.

Saúl Bernat Ponce - SBP

Sergio Montagud - SM

Jose Vicente Pérez Santa Rita - JVPSR

Jacint Cerdà - JC

Julio Estela - JE

Este trabajo pretende dar a conocer la riqueza de mariposas diurnas del Parc Natural de la Serra de Mariola. Hasta el momento, se han citado 84 especies, lo cual supone casi un 36% de la diversidad de mariposas diurnas de la Península Ibérica y un 55 % de la Comunitat Valenciana. Aunque no es una guía exhaustiva de identificación de mariposas, esta publicación brinda, a través de fotografías en su entorno natural, una herramienta introductoria para el reconocimiento de las familias y algunas de sus especies. Con todo esto, se desea poner en valor la diversidad y la ecología de las mariposas diurnas del parque natural, así como fomentar el interés por la conservación de este grupo de insectos.

Aquest treball pretén donar a conèixer la riquesa de papallones diürnes del Parc Natural de la Serra de Mariola. Fins al moment, s'han citat 84 espècies, la qual cosa suposa quasi un 36% de la diversitat de papallones diürnes de la Península Ibèrica i un 55% de la Comunitat Valenciana. Encara que no és una guia exhaustiva d'identificació de papallones, aquesta publicació brinda, a través de fotografies en el seu entorn natural, una ferrament introductòria per al reconeixement de les famílies i algunes de les seues espècies. Amb tot això, es desitja posar en valor la diversitat i l'ecologia de les papallones diürnes del parc natural, així com fomentar l'interés per la conservació d'aquest grup d'insectes.

VNIVERSITAT
DE VALÈNCIA

525
anys
1499 - 2024

ICBiBE

Institut Universitari Cavanilles
de Biodiversitat i Biologia Evolutiva

GENERALITAT
VALENCIANA

parc natural
de la serra
de mariola

